

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4275711>
УДК 37.376

Ткачева В.В.

Ткачева Вера Вячеславовна, старший преподаватель, Государственный социально-гуманитарный университет. 140411, Россия, г. Коломна, ул. Зеленая, 30. E-mail: spcobraz@mail.ru.

Современные проблемы логопедии в инклюзивном пространстве

Аннотация. В данной статье раскрывается сущность современных проблем логопедии в инклюзивном образовательном пространстве. Увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья привели к закреплению на законодательном уровне прав данных категорий детей на обеспечение равного доступа к образованию. Внедрение инклюзии в педагогический процесс привело к пересмотру стандартов образования и потребовало создание специальных условий обучения, воспитания и развития в различных образовательных организациях. В статье рассматриваются существующие в настоящее время актуальные проблемы, связанные с разработкой нормативно-правовой документации и методического сопровождения, а также специфики работы учителя-логопеда в условиях логопедического пункта.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзия, учитель-логопед, логопедический пункт, специальные условия, нормативная документация.

Tkacheva V.V.

Tkacheva Vera Vyacheslavovna, Senior Lecturer, State Social and Humanitarian University. 140411, Russia, Kolomna, Zelyonaya st.,30. E-mail: spcobraz@mail.ru.

Contemporary speech therapy challenges in an inclusive space

Abstract. This article reveals the essence of modern problems of speech therapy in an inclusive educational space. The increase in the number of people with disabilities has led to the consolidation at the legislative level of the rights of these categories of children to ensure equal access to education. The introduction of inclusion in the pedagogical process led to a review of educational standards and required the creation of special conditions for education, upbringing and development in various educational organizations. The article examines the currently existing urgent problems related to the development of legal documentation and methodical support, as well as the specifics of the work of a speech therapist in the conditions of speech therapy center.

Key words: children with disabilities, inclusion, speech therapist, speech therapy center, special conditions, regulatory documentation.

XXI век, век информационных технологий и инноваций, породил еще одну тревожную тенденцию – неуклонное увеличение числа детей с проблемами развития, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). По данным Росстата, в России на данное время проживает около двух миллионов детей с ОВЗ. За последние 5 лет численность детей с нарушенным развитием увеличи-

лась на 57%, а с учетом перехода России к международным критериям, по мнению большинства ученых, в ближайшее десятилетие ожидается увеличение числа инвалидов в 23 раза.

Термин ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) означает недостатки в физическом и (или) психическом развитии ребенка. Впервые в российской законодательной практике расшифровка данного термина была изложена в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.). В этом же документе законодательно закрепляется «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [2]. Одним из важнейших факторов обеспечения вышеназванных требований выступает создание специальных условий обучения, воспитания, развития, коррекции нарушений и социальной адаптации детей с ОВЗ в различных образовательных организациях страны.

Обучение и воспитание детей с ОВЗ совместно с их нормально развивающимися сверстниками привел к пересмотру стандартов образования. Инклюзия подразумевает, что все дети, независимо от их физических и интеллектуальных особенностей, включены в общую систему образования. В связи с этим, в образовательных организациях разных уровней (дошкольной, начальной, средней ступени) создаются структурные подразделения для оказания коррекционной, психолого-педагогической и социально-реабилитационной помощи [3].

Созданием специальных условий занимается коррекционная педагогика. В настоящее время границы коррекционного пространства расширяются как по «горизонтали», что связано необходимостью охвата большого количества детей с сочетанностью нарушений в сложной структуре дефекта; так и по «вертикали» – выполнение запроса общества и государства на охват медико-психолого-

педагогической помощью лиц с ОВЗ разных возрастных групп от 0 до 18 лет и старше.

Одним из структурных подразделений, оказывающих коррекционно-развивающую помощь и востребованных при различных отклонениях в развитии, является логопедия. Модель инклюзивного образования предполагает создание для детей с ОВЗ безбарьерной среды обучения, приспособление образовательной среды к их нуждам и оказание необходимой поддержки в процессе совместного обучения со здоровыми сверстниками. В связи с этим актуальным представляется создание в образовательных организациях логопедических пунктов. Согласно примерному Положению об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность от 6 августа 2020 г. № Р-75, задачами данных структур являются:

- организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений;
- организация проведения логопедических занятий с детьми, имеющими нарушения устной и письменной речи;
- преемственная логопедическая работа с детьми по предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку конкретных рекомендаций как родителям (законным представителям) детей, так и педагогическим работникам;
- консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и содержания логопедической работы с детьми [1].

При этом логопедическая помощь в формате данного подразделения предоставляется как детям с легкими нарушениями речи (что предусматривалось Инструктивно-методическим письмом Минпроса СССР от 10.03.1976), так и с тяжелыми нарушениями устной и письменной речи, которые ранее обучались в специальных коррекционных учреждениях.

Изменение вектора предоставления логопедической помощи поднимает ряд актуальных и недостаточно разработанных проблем.

Во-первых, назрела необходимость изменения финансирования образовательных организаций с целью создания дополнительных ставок учителей логопедов. Согласно вышеупомянутому примерному Положению об оказании логопедической помощи в организациях, количество детей с ОВЗ определяется из расчета не более 12 человек на одну ставку логопеда [1]. По факту, детей нуждающихся в логопедической помощи для успешного усвоения образовательных программ в разы больше. Как следствие – учителя-логопеды перегружены, помощь оказывается не в полном объеме, а дети, не попавшие в поле деятельности логопеда, переходят на следующую ступень образования, испытывая трудности в усвоении образовательных программ и больших усилий в коррекции своего дефекта.

Во-вторых, крайне актуальным представляется обеспечение логопедических пунктов в образовательных организациях необходимыми нормативными документами и создание базы современной документации для осуществления их деятельности в новом формате.

В-третьих, представляется крайне необходимым решение вопросов правового урегулирования трудовых отношений учителей-логопедов. До недавнего времени учителя-логопеды, работающие в коррекционных учреждениях, имели более продолжительный отпуск и увеличение окладов за работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Теперь большая часть таких ребят посещают общеобразовательные организации и, следовательно, занимаются на логопедических пунктах.

В-четвертых, информационные технологии в современном образовании предполагают разработку и обеспечение логопунктов инновационными учебно-методическими комплексами, соответствующими возрастным возможностям

детей с ОВЗ и их особым образовательным потребностям, специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерными программами, отвечающими рекомендованным вариантам программ.

В-пятых, ориентация на инклюзию в образовании предполагает перестройку всей системы работы логопункта со смещением акцента на работу индивидуально или в малых группах. В маршрутном листе, заполняемом на каждого ребенка с ОВЗ, необходимо прописывать не только направления коррекционных занятий, но и указывать особенности организации предметно-развивающей среды, определять способы взаимодействия с другими участниками образовательного процесса, как на занятиях, так и во внеурочной деятельности. Однако требование наличия такого документа в рабочей документации учителя-логопеда не может быть реализовано в полной мере в связи с расплывчатыми рекомендациями по его созданию.

Одним из важнейших аспектов реализации инклюзии в образовании является организация взаимодействия с семьей детей с ОВЗ. Современные стандарты требуют, чтобы родители становились активными участниками коррекционного процесса. Повышение родительской компетенции – одно из направлений логопедической работы. Сопровождение родителей детей с ОВЗ идет по нескольким направлениям, в том числе информационном, педагогическом, правовом. При этом, наряду с традиционными формами, такими как беседы, консультации, выступления на родительских собраниях, особую значимость приобретают дистанционные консультации и тренинги, работа в чатах, ведение странички логопеда на сайте организации.

В-шестых, в современной ситуации поле зрения учителя-логопеда распространяется не только на дошкольников и младших школьников, но и на учеников среднего звена. В связи с этим встает проблема нехватки методических разра-

боток и рекомендаций для работы с данной категорией учащихся. Анализ опубликованной литературы (см. Ястребова А.В., Бессонова Т.П., Елецкая О.В, и др.) показывает узость методической базы, а разнообразие нарушений и сложности коррекции в условиях закрепившегося дефекта говорят о недостаточности теоретических и экспериментальных разработок в этой области. В частности, отсутствует пакет материалов для обследования всех компонентов речевой и мета-

языковой деятельности, нет четкого понятийного аппарата для формулирования заключения учеников среднего звена.

Таким образом, увеличение числа детей с ОВЗ, а также инклюзивное образование, внедренное в нашей стране, требуют внимания к решению вопросов, касающихся всех аспектов деятельности учителя-логопеда в условиях работы логопункта на всех ступенях дошкольного, начального и среднего образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Примерное Положение «Об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» N Р-75 от 6 августа 2020 г. // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdanii/>
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья N 1598 от 19 декабря 2014 г. // Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: <https://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Primernoe Polozhenie «Ob okazanii logopedicheskoj pomoshhi v organizacijah, osushhestvlyajushhih obrazovatel'nuju dejatel'nost'» N R-75 ot 6 avgusta 2020 g. // Zakony, kodeksy i normativno-pravovye akty Rossijskoj Federacii. URL: <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-06082020-n-r-75-ob-utverzhdanii/>
2. Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» N 273-FZ ot 29.12.2012 g. // SPS Konsul'tantPljus. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
3. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart nachal'nogo obshhego obrazovanija obuchajushhihsja s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja N 1598 ot 19 dekabnja 2014 g. // Informacionno-pravovoj portal Garant.ru. URL: <https://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/>

Поступила в редакцию 30.10.2020.

Принята к публикации 03.11.2020.

Для цитирования:

Ткачева В.В. Современные проблемы логопедии в инклюзивном пространстве // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 79-82. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Tkacheva.pdf>